

TEXNIK YO'NALISHDAGI OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA OLIY MATEMATIKANI O'QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIKDAN FOYDALANISH

Axlimirzayev Axmadjon¹, Sodiqova Gulabzaxon Abdumalik qizi²

¹pedagogika fanlari nomzodi, Andijon davlat universiteti Amaliy matematika va mexanika kafedrası professori,

³Andijon davlat universiteti Amaliy matematika va mexanika kafedrası tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291940>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida oliy matematika fanini o'qitishda fanlararo aloqadorlik tamoyilidan foydalanish matematik ta'limni samarali bo'lishini ta'minlashi takidlangan hamda na'muna sifatida oliy matematikani fizika va mexanika fanlari bilan aloqadorlikda o'qitish tajribalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Fanlararo aloqadorlik, notekis harakat, egri chiziqqa urinma, hosila, aniqmas integral, aniq integral, differensial tenglama.

Annotation. This article emphasizes that the use of the principle of interdisciplinary integration in teaching higher mathematics at technical higher educational institutions ensures the effectiveness of mathematical education. As an example, the article presents teaching practices of higher mathematics in correlation with physics and mechanics.

Keywords: Interdisciplinary integration, non-uniform motion, tangent to a curve, derivative, indefinite integral, definite integral, differential equation.

Аннотация. В данной статье подчёркивается, что использование принципа междисциплинарной интеграции при преподавании высшей математики в технических вузах обеспечивает эффективность математического образования. В качестве примера представлены практики преподавания высшей математики во взаимосвязи с физикой и механикой.

Ключевые слова: Междисциплинарная связь, неравномерное движение, касательная к кривой, производная, неопределённый интеграл, определённый интеграл, дифференциальное уравнение.

Ma'lumki, so'nggi yillarda respublikamizda ta'limga, ayniqsa, matematik ta'limga ko'proq e'tibor qaratila boshlandi. Buning asosiy sabablaridan biri xalq xo'jaligining barcha sohalarida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar o'z faoliyatlari davrida matematika va matematik metodlarga tez-tez murojaat qilishidadir. Bu esa ta'lim tizimining barcha yo'nalishlarida, jumladan, oliy ta'lim muassasalarida matematikani o'qitishga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi. Bu borada hatto Respublikamiz Prezidenti 2019-yil 9 iyulda Respublikamizda matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va shuningdek, B.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi PQ-4387 sonli qarorni ham qabul qildi.

Ma'lumki, bugungi kunda respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida o'qitishning kredit-modul tizimiga o'tildi. Bu tizimning asosiy maqsadi respublikamiz ta'lim tizimini rivojlangan davlatlar ta'lim tizimiga moslashtirishga, ya'ni respublikamizda rivojlangan mamlakatlarda tayyorlanayotgan mutaxassislardan also qolishmaydigan, raqobatbardosh, mustaqil fikr yurita oladigan mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan.

Bunday mutaxassislarni tayyorlashda texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarining o'rni salmoqlidir. Shuning uchun ham so'nggi yillarda Respublikamizda Prezidentimiz tashabbuslari bilan texnika universitetlari va muhandislik maktablari tashkil qilindi. Galdagi asosiy vazifalardan biri tashkil qilingan texnika universitetlarida fanlarni, jumladan, oliy matematika fanini o'qitishni yanada takomillashtirishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirishda oliy matematikani o'qitishda fanlararo aloqadorlik tamoyilidan tizimli foydalanishni yo'lga qo'yish kerak. Bunda biz oliy matematika fani bilan yaqin bo'lgan fizika, mexanika, materiallar qarshiligi kabi fanlarning aloqadorligini nazarda tutamiz.

Bizning fikrimizcha, texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida oliy matematika fanini o'qitishda fanlararo aloqadorlikdan foydalanishni quyidagicha tashkil qilish mumkin:

I. Oliy matematika fanining mavzularini bayon qilishda muhandislik fanlarining tushunchalaridan foydalanish orqali.

II. Oliy matematika fani yordamida boshqa fanlarning masalalarini yechish orqali.

III. Boshqa fanlarni o'qitish jarayonida oliy matematikadan foydalanish orqali.

Texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan oliy matematika kursi fizika kursi bilan chambarchas bog'langan. Fizika kursi uchun oliy matematikadan hosila, integral (aniqmas va aniq), karrali, egri chiziqli, sirt integrallari va differensial tenglamalar mavzulari katta ahamiyatga ega. Bular yordamida fizikaning bir qator masalalari soda holda o'z yechimlarini topadi. Masalan, notekis harakat qilayotgan jismning ixtiyoriy vaqtdagi tezligini topish masalasi hosila yordamida harakatning ma'lum, ammo o'zgaruvchan tezligiga doir berilgan vaqt oralig'ida o'tilgan yo'lni aniqlashga doir fizik masala-aniqmas integral tushunchasiga, o'zgaruvchan kuchning biron $[a, b]$ kesmada bajargan ishini topish masalasi-aniq integralga, radiyning yemirilishi haqidagi va aholi soni haqidagi demografik masala, jismning sovushi va qizishi haqidagi masalalar differensial tenglama tushunchasiga olib keladi va hokazo.

Fizika, mexanika va boshqa bir qator fanlarning masalalarini yechish jarayonida esa yuqoridagi tushunchalardan foydalaniladi.

Fizika, mexanika va boshqa fanlarning masalalarni yechishda quyidagi ketma-ketlikka rioya qilinadi:

1. Berilgan masalani matematik tilga o'giriladi.
2. O'chirilgan matematik masala yechiladi.
3. Masalaning javobini berilgan masalaning tiliga o'giriladi.
4. Hosil qilingan yechimni tahlil qilinadi.

Bunga misol sifatida quyidagi masalani keltiramiz:

1. Jism $v_0 = 60 \text{ m/sek}$ tezlik bilan tik yo'nalishda yuqoriga otilgan. Jismning eng yuqori ko'tarilish balandligi topilsin.

Yechish: Fizika kursidan ma'lumki, tik yo'nalishda yuqoriga v_0 boshlang'ich tezlik bilan otilgan jismning harakat tenglamasi $h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$ bo'ladi. Bunda h otilgan jismning yerdan balandligi, $g \approx 10 \text{ m/sek}^2$ erkin tushish tezlanishi, t esa sarflangan vaqt. Masalaning shartiga asosan $v_0 = 60 \text{ m/sek}$ hamda $h = 60t - 5t^2$.

Endi biz bu fizik masalani matematik masalaga o'giramiz. Unda masala $h(t) = 60t - 5t^2$ funksiyaning eng katta qiymatini topishdan iborat bo'ladi. Uni topish uchun dastlab $h'(t)$ ni topamiz va uni nolga tenglab kritik nuqtalarni topamiz.

$h'(t) = (60t - 5t^2)' = 60 - 10t$; $60 - 10t = 0$, $10t = 60$, $t = 6$. Bu kritik nuqtadir. Endi $h''(t)$ ni topamiz. $h''(t) = (60 - 10t)' = -10 < 0$. Demak, $h''(t) = -10 < 0$. Bu esa $h(t)$ funksiyaning $t = 6$ da maksimumga ega ekanligini bildiradi.

Shunday qilib, $v_0 = 60 \text{ m/sek}$ tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jism 6 sekunddan so'ng eng yuqori $h = 180 \text{ m}$ balandlikka ko'tariladi.

2. 1 kg kuch prujinani 3 sm cho'zadi. Bu bilan u qancha ish bajargan bo'ladi?

Yechish: Guk qonuniga ko'ra asosan kuch prujinaning cho'zilishiga yoki siqilishiga proporsional, ya'ni $F = kx$, bunda x –prujinaning cho'zilish yoki siqilish miqdori, k proporsionallik koeffitsienti. Endi k ning qiymatini topish uchun berilganlarni Guk qonuni formulasiga qo'yamiz.

$$1 = k \cdot 0,03; \quad k = \frac{1}{0,03}.$$

Demak, prujinani cho'zuvchi kuch quyidagicha bo'ladi:

$$F = \frac{1}{0,03} x$$

Kuch tinch holatda turgan prujina ga ta'sir ko'rsatgani uchun integralning quyi chegarasi $a = 0$ bo'ladi. Yuqori chegarasi esa $b = 0,03$. Demak izlanayotgan ish quyidagiga teng bo'ladi:

$$A = \int_0^{0,03} \frac{1}{0,03} x dx = \frac{1}{0,03} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{0,03} = \frac{1}{0,03} \cdot \frac{0,03^2}{2} = \frac{0,03}{2} = 0,015 \text{ kg} \cdot \text{m}.$$

Bu yerda ko'rib o'tilgan masalalarning har ikkalasi fizika kursining masalalari bo'lib, ularning birinchisini yechishda hosiladan, ikkinchisini yechishda esa integraldan foydalandik. Har ikkala masalada ham biz dastlab fizik masalani matematik masalaga o'girdik va matematik analiz metodlari yordamida yechdik. Bunday va bularga o'xshash masalalarni dars jarayonida va mustaqil ta'lim jarayonida o'rganish oliy matematika va fizika yoki boshqa texnik fanlar bilan aloqadorligi yaqqol namoyon bo'ladi va pirovard natijada matematik ta'lim samarali bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 09.07.2019 yildagi PQ 4387-son. <https://lex.uz/docs/-4409503> (15.01.2024).
2. В.Н.Федорова. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. М.: "Просвещение", 1980.-208с.
3. В.А.Далингер. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике. М.: "Просвещение", 1991.-80с.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 29-apreldagi 136-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha namunaviy tartib".